

STRUKTURALISTIČKA I POSTSTRUKTURALISTIČKA KRITIKA TRADICIONALNOG POJMA UMJETNIČKOG DJELA

Pregledni naučni članak

Lamija Neimarlija

DOI:

Univerzitet u Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti
l.neimarlija@alu.unsa.ba

Primljen: 11.03.2021.

Prihvaćen: 07.05.2021.

U radu pokazujem značaj strukturalističkog i poststrukturalističkog pristupa umjetnosti prilikom suočavanja sa tradicionalnim konceptom umjetničkog djela, te zacrtavanja drugačijeg pristupa fenomenu umjetnosti na granicama moderne i poslije moderne. U prvom dijelu rada razmatram kakve je konsekvence po umjetnost imao strukturalistički stav da je stvarnost učinak značenjske prakse, a ne obratno – kako tradicionalni diskurs nalaže. Mišljenje postavljeno na teren jezika dovelo je u pitanje naslijeđeno uvjerenje o neovisnosti značenja umjetničkog djela o aktu recepcije te naglasilo interaktivnu prirodu značenja. Poststrukturalističko nastavljanje (ujedno kritika) strukturalističkih napora, insistiranje na aktivnoj prirodi značenja otvorilo je nova pitanja o značenju umjetnosti pri susretu sa kontekstualnim pluralitetom. Teorija teksta u ovome radu je predstavljena kao svjetonazor koji je obilježio transformaciju mišljenja o umjetnosti kada umjetnost postaje interpretativna djelatnost, dijelom složenih procesa prenošenja, obnavljanja i ponavljanja značenja u kulturi.

Ključne riječi: strukturalizam, jezički okret, poststrukturalizam, umjetničko djelo, umjetnički tekst, tekstu- alnost, interpretacija, značenje

Uvod

Strukturalizam je teorija i metodologija proučavanja prisutna naročito u društvenim i humanističkim istraživanjima u razdoblju od 1930-ih do kraja 1960-ih, proširenjem modela lingvistike Švicarca Ferdinanda de Saussure na analizu društvenih i kulturnih pojava. De Saussureov stav „da društveni fenomeni nisu materijalni predmeti ili zbivanja”,¹ da oni nemaju unaprijed određenu suštinu, već je njihovo značenje određeno spletom odnosa (sistemom) u kojem obitavaju, drugim riječima, oni su znaci – značilo je velike promjene i u pristupu umjetnosti. Za strukturalizam je kultura izjednačena sa jezikom i „svo ponašanje dobija značenje iz često nesvjesnih ili implicitno strukturalnih kodova koji su u njih upisani”.²

1 Džonatan Kaler, *Strukturalistička poetika: strukturalizam, lingvistika i proučavanje knji- ževnosti*, (Beograd: Srpska književna zadruga, 1990.), 17.

2 Victoria E. Bonnell i Lynn Hunt, „Introduction,” U *Beyond the Cultural Turn: New*

Započet sa strukturalizmom u filozofiji poststrukturalizma³ jezički okret⁴ doživljava nastavak koji je Bachmann-Medick nazvala interpretativnim okretom.⁵ Strukturalizam i poststrukturalizam su značajno doprinijeli „uklanjanju društvenog u korist kulture kao jezičke i reprezentacione“,⁶ što je svakako doprinijelo promatranju djelovanja ljudi u kontekstu kulture a ne društvene strukture ili klase, kao u dotadašnjim društvenim istraživanjima. Analiza kulture u djelima strukturalista i poststrukturalista ovisi o tumačenju, interpretaciji značenja a ne o znanstvenom otkriću društvenih elemenata. Globalni pristup je zamijenjen mikroanalizom, pa kulture i društva nisu zahvaćene u cjelosti, nego se analiziraju značajne prakse.⁷

Strukturalisti, u kritici naslijeđenog pristupa umjetnosti, fokusirani su na osporavanje autoriteta koji bi izvan i prije susreta sa djelom bio garant njegovog značenja, a time i dovršenosti, samosvrhovitosti. Jezičkim obratom u djelima strukturalista istaknuta je strukturna nauštrb mimetičke problematike u pristupu umjetnosti. Umjetnost ne duguje značenje namjeri autora, nego se značenje ostvaruje rekonstruiranjem interne arhitekture djela, ima-

nentnih zakonitosti na kojima počiva kao dio nadstrukture – sistema.

Poststrukturalisti su u ovom radu predstavljeni djelom Jacquesa Derridae i Rolana Barthesa, prilikom dovršavanja napora strukturalista u smjeru potrage za smislom umjetnosti u mrežama tekstualnosti. Iako već strukturalisti pojmom teksta obilježavaju promatranje djelovanja ljudi u kontekstu kulture, a pojmom umjetničkog teksta distanciranje od naslijeđenog vokabulara u pristupu umjetnosti, sa poststrukturalizmom dolazi do ekspanzije tekstualnosti koja će ukazati na problem strukturalističkog određenja odnosa teksta i konteksta.⁸

Strukturalizam: nemogućnost jedinstvenog značenja umjetnosti

Rijetki pokušaji definiranja pojma djela odaju dojam njegove nedefiniranosti. Više se radi o objašnjenju uz pomoć pridodanih pojmova, u prvom redu pojmova kao što su autor i stvaralaštvo.⁹ Pojam djela se za književnost vezuje kada i pojam autora, krajem XVIII stoljeća.¹⁰ Moderno doba je sa sobom nosilo zamah individualizma i humanizma, što je pothranjivalo ideju izvornog autorstva:

Directions in the Study of Society and Culture, ur. Victoria E. Bonnell i Lynn Hunt (Oakland: University of California Press, 1999.), 8.

- 3 Poststrukturalizam je naziv za postmodernu filozofiju koja je osporila tradicionalne teorije o jeziku i kulturi, a sa njima i „tradicionalna uvjerenja o tome šta je moguće znati i šta znači biti ljudsko biće“. Catherine Belsey, *Poststrukturalizam* (Sarajevo: Šahinpašić, 2003.), 5.
Često se poststrukturalisti nazivaju i kritičari Yalske škole. Pojam ulazi u upotrebu 70-tih godina prošlog stoljeća, a predstavlja „razmjerno labavu vanjsku odrednicu za često međusobno divergentne ideje mislilaca koji sami sebe u pravilu nisu nazivali poststrukturalistima“. Vladimir Biti, *Pojmovnik suvremene književne teorije* (Zagreb: Matica Hrvatska, 2000.), 286.
U poststrukturaliste se ubrajaju: Roland Barthes, Michael Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Lacan, Louis Althusser, Gerard Genette, Julija Kristeva, Jean- Francois Lyotard, Jean Baudrillard i Jacques Derrida.
- 4 Jezički okret se manifestira različito u kontinentalnoj i anglosaksonskoj tradiciji mišljenja, ali podrazumijeva dominantnu struju filozofiranja u XX stoljeću koja polazi od pretpostavke da se odnos prema svijetu, prema onome što ontolozi nazivaju bitkom, ne može misliti izvan jezika.
- 5 Doris Bachman-Medick, *Cultural Turns. New Orientations in the Study of Culture* (Boston: Walter De Gruyter Incorporated, 2016.), 39.
- 6 Bonnell i Hunt, „Introduction“, 9.
- 7 Bachman-Medick, *Cultural Turns*, 45.
- 8 Moranjak-Bamburać ukazuje na poteškoće definiranja tekstualnosti, „nečistoću“ pojma koji više signalizira aktualnost problema i propitivanje granica znanosti, rađanje novih ideja. Nirman Moranjak-Bamburać, *Retorika tekstualnosti* (Sarajevo: Buybook, 2003.), 11.
Koliko je model tekstualnosti udaljen od uobičajenog, lingvističkog ili retoričkog shvaćanja, akcentirano je Derridinom upotrebom pojma u neuobičajenom, na neki način „dopunjenom ili pomjerenom“ smislu. Nicholas Royle, *Jacques Derrida* (London & New York: Routledge, 2003.), 63.
- 9 Moranjak-Bamburać, *Retorika tekstualnosti*, 14.
- 10 Biti, *Pojmovnik suvremene književne teorije*, 87.

„Autor je moderna pojava, proizvod našeg društva koje je, izrastajući iz srednjeg vijeka, a engleskim empirizmom, francuskim racionalizmom i osobnom vjerom reformacije, otkrilo prestiž pojedinca ili, kako se to plemenitije kaže, 'ljudske osobe'“.¹¹ Subjektivna namjera je pratila umjetničko djelo čineći ga prijenosnikom te namjere, nosiocem jednog značenja.

Pojam stvaralaštva potiče iz religije, a podrazumijeva stvaranje ex nihilo. U XIX stoljeću stvaralaštvo se poimalo kao isključiv atribut umjetnika, a podrazumijevalo je „rađanje novih stvari“, a ne „rađanje stvari ni iz čega“.¹² Preostatak teološkog obzora u smislu porijekla djela u nekom izvoru koji postoji izvan i prije njega garancija je njegove dovršenosti.

Pojam djela vezan za „pojmove dovršenosti, autonomnosti, organskog jedinstva, sklada forme i sadržaja, pa čak i samosvrhovitosti“ ukazivao je na besmislenost kako interpretacije, tako i analitičke deskripcije.¹³ Klasična argumentacija nalaže da tumačiti znači otkriti ideju koju je autor pohranio u djelo, ili pronaći objektivnu prirodu i suštinu djela koju ono posjeduje neovisno o tumačenju.¹⁴ U eri vladavine hermetičke semiosis, garantovane definicijom znanja kao adekvacije stvari i razuma, djelo je u aktu recepcije valjalo ponoviti. Umjetnička sposobnost stvaranja bila je na istoj ravni sa interpretativnom sposobnošću gledaoca, drugim riječima, nije se uviđala razlika između ukusa umjetnika i ukusa publike. Gillo Dorfles ovu pojavu opisuje i kao apriornu srodnost između talenta i genija, što bi značilo da je rasprava o ukusu bila nepotrebna. Ako uzmemo u obzir da se u proučavanju umjetnosti koristio pojam ljepote, neraspoznavanje razlike između ukusa umjetnika i ukusa publike značilo je da ono što umjetnik vidi kao lijepo vidi i publika.¹⁵

U redovima strukturalista i poststrukturalista dovedeno je u pitanje značenje koje bi djelo dugovalo unaprijed

postojećem autoritetu. Strukturalisti su nastavili tendenciju, započetu sa ruskim formalistima i novim kritičarima, uklanjanja pisca i isticanja autonomije književnog područja, u odnosu na psihologiju i historiju.¹⁶ Ova poetika se poima kao zagovornica imanentnog pristupa književnom djelu, pri čemu se distancira od potrage za smislom djela u nekom uzroku, porijeklu (u smislu prostor-vremena u kojem pisac djela), ili razvojnom toku (duhovnog obzora djela). Strukturalističko insistiranje na tehnici i formalnoj kompoziciji djela kritikovano je kao otcjepljenje djela od njegovoga svijeta, svođenje na apstraktni model zanemarivanjem historijskog pristupa, promaknuće strukture na mjesto subjekta, pravila sistema nauštrb čovjeka i njegove individualne odnosno kolektivne sudbine. U ovom radu je ponuđen drugačiji pogled na strukturalistička razmišljanja o umjetnosti kao umjetničkom tekstu.

Rastanak od naslijeđenog pojma umjetničkog djela učinjen je insistiranjem na djelu kao samostalnoj građevini značenjskih krugova, strukturalističkim imenom – tekstu, fokusom na strukturu i imanentne zakonitosti na kojima tekst počiva, kao dio nadstrukture – sistema:

*A ako je umetnost osobeno sredstvo komunikacije, na osobit način organizovan jezik (stavljajući u pojam „jezik“ onaj široki smisao koji je prihvaćen u semiotici, – „bilo koji uređen sistem koji služi kao sredstvo komuniciranja koristi se znakovima“), onda se umetnička dela – to jest poruke na tom jeziku – mogu razmatrati kao tekstovi.*¹⁷

Interes za određenu umjetničku vrstu, kao i fokus na ličnosti autora u radovima strukturalista zamijenjen je fokusom na značenjski sistem koji je u temelju cjelokupne čovjekovog odnosa prema svijetu. Napuštanje mimetičke u korist strukturne problematike događa se kada je „stvarnost u svim dimenzijama čovjekova života“ poimana kao učinak značenjske prakse.¹⁸

11 Roland Barthes, „Smrt autora,“ U *Suvremene književne teorije*, ur. Miroslav Beker (Zagreb: Matica Hrvatska, 1999.), 177.

12 Vladislav Tatarkjevič, *Istorija šest pojmova* (Beograd: Nolit, 1980.), 246.

13 Moranjak-Bamburać, *Retorika tekstualnosti*, 17.

14 Umberto Eco, *The Limits of Interpretation. Advances in Semiotics* (Bloomington: Indiana University Press, 1994.), 50.

15 Gillo Dorfles, *Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti*, (Zagreb: Mladost, 1963.), 49.

16 Antoan Kompanjon, *Demon teorije* (Novi Sad: Svetovi, 2001.), 53.

17 Jurij M. Lotman, *Struktura umjetničkog teksta* (Beograd: Nolit, 1976.), 37.

18 Vladimir Biti, „Preobrazba suvremene teorije pripovijedanja,“ U *Suvremena teorija pripovijedanja*, prir. Vladimir Biti (Zagreb: Globus, 1992.), 6.

Djelo lingviste De Saussurea na kojem je izgrađena građevina strukturalizma bilo je uporište za kritiku tradicije koja je propu-

U skladu sa De Saussureovim suprotstavljanjem jezika kao normativnog sistema govoru, kao konkretnoj realizaciji,¹⁹ strukturalisti insistiraju na neovisnosti djela o autoru u smislu žive osobe. U „Uvodu u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova“ („Introduction à l'analyse structurale des récits“, 1966) Barthes je smaknuo pripovjedača zarad promaknuća strukture. Važno je da iz pripovjednog teksta kao strukture sastavljene od funkcija,²⁰ sve ima značenje, i to ne ono koje „plasira“ pripovjedač, nego struktura. Ne radi se u pronicanju u motive i namjere pripovjedača, u fokusu je kod koji je, u stvari, spona između autora i slušaoca (čitatelja). Pripovjedna analiza podrazumijeva imanentan pristup koji se zaustavlja na diskursu.²¹ Autor je moguć samo kao lingvistička, tekstualna instanca, „on je subjekt iskazivanja, koji ne postoji pre svog iskazivanja, nego sa njima nastaje, ovde i sada“.²²

Strukturalisti su smatrali da valja početi od djela kao tekstualne tvorevine, graditi značenje u interakciji, artikuliranjem različitih razina umjetničkog teksta. Kritički orijentirani spram realizma, strukturalisti insistiraju na

uvidu u tehniku i način oblikovanja umjetničkog djela, nasuprot tradicionalne sadržajne analize: „...nije priroda oponašanog predmeta ono što određuje neku umjetnost (što je uporna predrasuda svih realizama), nego ono što čovjek tome dodaje prilikom rekonstrukcije: tehnika je samo biće svakog stvaranja.“²³ Zadatak strukturaliste je „ponovno izraditi objekt da bi se određene funkcije pojavile“, pa je smisleno govoriti jedino o strukturalističkoj aktivnosti, a ne o strukturalističkom djelu.²⁴ Proizvodnja značenja je važnija od samog značenja.²⁵ Kada je strukturiranje zamijenilo omeđenu strukturu došao je kraj „skladu sadržaja i forme“ kojim se kitilo tradicionalno djelo te kraj tradicionalnom pristupu umjetničkom djelu kao predmetu čije značenje prethodi i omeđuje postupak interpretacije, susret sa djelom. Strukturalističko uklanjanje autora u korist konvencija koje postoje na polju određene umjetnosti otvorilo je pitanje interpretacije, odnosno komunikacije svojstvene umjetničkom tekstu: „...poljuljana je vjera u neprikosnovenog autorskog subjekta i neprozirnost djela kao autonomnog objekta, koji pruža otpor interpretaciji i

stila misliti jezik kao medij u kojem se ostvaruje naš odnos prema svijetu. Istina nije locirana na relaciji stvari i razuma (teorija adekvacije), nego na razmeđu dva ključna aspekta znaka – označitelja i označenog: „Označilac je fizička građa jednog jezičkog znaka, materija kojom se označavanje vrši, označeno je sadržaj, pojam koji se u tom procesu prenosi.“ Tvrtko Kulenović, *Rezime* (Sarajevo: Međunarodni centar za mir, 1995.), 53.

De Saussure, nasuprot tradiciji, uviđa „da je označeno neodvojivo od označitelja, da su označeno i označitelj dvije strane jedne i iste produkcije“. Jacques Derrida, *Positions* (Chicago: The University of Chicago Press, 1981.), 18.

Time je dokinuta tradicionalna razlika između znaka i pojma, odnosno neovisnost pojmovnog sadržaja o jeziku. Prvi principom De Saussureove teorije utvrđuje se proizvoljna relacija između označitelja i označenog, čime je istaknuta formalna i diferencijalna priroda znakovnog operiranja.

19 De Saussure pravi iskorak jer se postavlja „na teren jezika“ i to jezika kao sistema razlika, u kojem se nalazi „norma za sve ostale manifestacija govora“. Ferdinand de Saussure, *Kurs opšte lingvistike* (Sremski Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1996.), 34.

Čovjekova prirodna sposobnost nije govor, smatra De Saussure, nego sposobnost artikulacije (lat. articulus: član, dio, podrazdio u jednom nizu stvari) da ustanovi jedan sistem znakova koji odgovaraju određenim idejama. Govor (parole) predstavlja primjenu sistema znakova – jezika – u komunikacijskom činu. Jezik je „oblik a ne supstancija“, u jeziku postoje samo razlike, te iz odnosa govorene riječi prema jeziku proizlazi da je i govor oblik, a ne supstancija.

20 Struktura je predstavljena po uzoru na Benvenisteovu teoriju razina, kao hijerarhija instanci. Benveniste je smatrao da lingvistička jedinica ima formu i značenje: forma je njena mogućnost da bude podijeljena u sastavne elemente nižeg nivoa, dok je značenje njena uloga u doprinosu jedinici većeg nivoa. Michael Moriarty, *Roland Barthes* (Cambridge: Polity Press, 1991.), 92. „Čitati (slušati) pripovjedni tekst, ne znači samo prelaziti s jedne riječi na drugu, već isto tako znači prelaziti s jedne razine na drugu.“ Roland Barthes, „Uvod u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova,“ U *Suvremena teorija pripovijedanja*, prir. Vladimir Biti (Zagreb: Globus, 1992.), 52.

21 Barthes, „Uvod u strukturalnu analizu pripovijednih tekstova,“ 57.

22 Kompanjon, *Demon teorije*, 57.

23 Roland Barthes, „The Structuralist Activity,“ U *Critical Essays* (Evanston: Northwestern University Press, 1972.), 216.

24 Barthes, „The Structuralist Activity,“ 216.

25 Ibid., 219.

spoznaji, objektivno dozvoljavajući samo usamljenu kontemplaciju čitatelja²⁶.

Fokus na tehnici i formalnoj kompoziciji djela ne mora, dakle, značiti kraj autorstva (smrt autora), zanemarivanje problema sadržaja, tj. veze umjetnosti i stvarnosti, nego kraj svođenja djela na pred-postojeću realnost, bilo u vidu namjere autora ili okolnosti u kojima nastaje, jer bi to značilo zatvaranje djela i nemogućnost njegove izgradnje u činu komunikacije. Lotman ukazuje na „rasprostranjeno predubjeđenje po kome strukturalna analiza i postoji da bi odvratila pažnju od sadržaja umjetnosti, njene društveno-moralne problematike radi čisto formalnih studija, statističkog registrovanja ‘postupaka’ i tome slično“²⁷. Međutim, sam pojam znaka i znakovnog sistema, tvrdi, nerazlučiv je od značenja, drugim riječima, forma je u umjetničkom tekstu nerazlučiva od sadržajne informacije. Tekst je lanac znakova uređen po pravilima određenog koda, koherentan sistem razlučen od drugih sistema toga tipa u makrojedinstvu Teksta Kulture, ali on je također jezički sistem koji funkcionira u određenom društvu odnosno kulturi. Polazeći od teksta, promatrajući ga kao reducirani model kulture, Lotmana otvara umjetnički tekst za različite interpretacije u dinamičnom odnosu teksta i čitatelja. Ovakav stav strukturalista je podstakao dalja izučavanja odnosa teksta i konteksta, odnosno problem značenja i sadržaja koji prenosi u kontekstu kulture.

Poststrukturalizam: pluralizam značenja umjetnosti

Ukoliko je strukturalistička paradigma podrazumijevala definiciju umjetničkog teksta u smislu Lotmanove, gdje umjetnički tekst karakterizira „izraženost (fiksiranost u vremenu i prostoru), strukturalnost, razgraničenost i hijerarhičnost“²⁸, Derrida je kritikuje kao oličenje metafizičke usredištenosti. Tekst odgovara modelu igre koja se ne može primiriti, igre na osnovu koje je moguće misliti prisutnost i odsutnost, subjekt, porijeklo, središte, a ni-

kako obratno.²⁹ Ovu igru, djelatnost označitelja, Barthes suprotstavlja i hermeneutičkim potragama za značenjima (polisemija), jer u takvoj igri postaju značajni prolazi i prijelazi, a ne koegzistencije značenja.

Ovakav stav potiče od Derridinog radikaliziranja stava o jeziku kao sistemu razlika. Poststrukturalista tvrdi da se označeno (pojam) beskonačno pomiče i odgađa proizvodeći na svakoj postaji nove razlike. Takvim skeptičnim stavom ovaj autor je stupio na tle novog svijeta, „svijeta radikalne neizvjesnosti, svijeta koji je izgubio centar, svijet postmoderne“³⁰. Mišljenje koje prisutno poima u odnosu na odsutno, drugo Derrida je obilježio tekstualnošću (diferencijom, pisanjem). Nemogućnost određenja predmeta-označenog u prezenciji Derrida je obrazlagao radikalizirajući nauk strukturaliste De Saussurea o jeziku kao sistemu razlika. Kritikuje logo-fonocentrizam³¹ metafizike tragajući za mogućnostima komunikacije bez prethodne određenosti ishoda komunikacije pojmom, mentalnom ili psihičkom sferom. Za razliku od tradicije koja je pismo, odnosno tekst svela na puki nadomjestak pokazuje da praksa tekstualnog dijeljenja (partage) „upravlja cjelokupnom predmetnošću predmeta i svakim odnosom znanja“³². Suštinsko svojstvo pisanja je itérabilité, ponavljanje u apsolutnom odsustvu primaoca, adresata. Da se značenje ostvaruje putem ponavljanja i obnavljanja kroz vrijeme podrazumijeva da se ne može svesti na određenu prigodu govora niti na namjeru koju je imao govornik u činu govora. Krajnje područje iz kojeg ova misao crpi smisao nije više logika nego gramatika. Promicanjem modela pisane komunikacije kao mjerodavnog za proces konstituiranja značenja Derrida oslobađa značenja apriornih zadatasti u okviru transcendentalne svijesti i pozicionira ih u mreži znakova.

Razlikovni karakter znaka imenovan je „rAzlikom“ (*différance*) – terminom koji se od francuske riječi *différence* razlikuje, ne slučajno, samo u pisanom obliku. Derrida svoj pojam piše sa „a“, istakavši da njegova *différance* po-

26 Moranjak-Bamburać, *Retorika tekstualnosti*, 18.

27 Lotman, *Struktura umjetničkog teksta*, 67.

28 Moranjak-Bamburać, *Retorika tekstualnosti*, 13.

29 Françoise Dastur, „Play and Messianicity: The Question of Time and History in Derrida’s Deconstruction,“ U *A Companion to Derrida*, ur. Direk i Lawlor (Hoboken: John Wiley & Sons Ltd., 2014.), 191.

30 Zdenko Lešić, *Nova čitanka: poststrukturalistička čitanka* (Sarajevo: Buybook, 2003.), 62.

31 Logocentrizam i fonocentrizam su ujedinjeni u logo-fonocentrizam. Ovim jezikom Derrida revidira temelje klasičnih ideala Razuma i Istine, prosvjetiteljstva i zapadne misli moderne.

32 Jacques Derrida, *O gramatologiji* (Sarajevo: Veselin Masleša, 1976.), 76.

drazumijeva razliku, odgodu i pomak: „odgoda unosi u jedan jezični entitet radikalnu *vremensku*, a pomak radikalnu *prostornu odsutnost* drugog entiteta, bez kojega se prvi entitet ne može konstituirati odn. identificirati“.³³ Kritikujući De Saussurovo shvaćanje znaka koji je „pričvršćen“ za pojam koji označava, Derrida tvrdi da je proces prijenosa konstitutivan za značenja, zbog čega je značenje uvijek drugačije.

Dok je djelo tradicionalno shvaćeno kao zastoj na označenom, umjetnost poststrukturalisti poimaju kao tekst – procesualnost na nivou znaka, jer „primjenjuje beskonačnu odgodu označenog, on se događa: njegovo područje je područje označitelja, a označitelja ne smijemo uzeti kao ‘prvu fazu značenja’, njegovo materijalno predvorje, nego potpuno suprotno od toga, kao njegovu odgođenu djelatnost“.³⁴ To je igra, ostvarena „prema serijskom pokretu prekida veze, prelamanja, varijacija“, a ne „organski proces sazrijevanja ili hermeneutski tok sve dubljeg ispitivanja“.³⁵

Poststrukturalisti potvrđuju strukturalističku tvrdnju: „Sve je tekst.“, ali za razliku od strukturalističkog pojma teksta, ranije predočena prijenosna struktura pojma *pisanja* ne dopušta zatvaranje teksta u njegove granice, bilo kakvo sistematiziranje ili hijerarhiju značenja. Uklanjaju se hijerarhijske postavke strukturalizma – centar/periferija, unutra/vani, tekst/kontekst – i onemogućava usredištenost strukture u prisutnosti, sadašnjosti ili porijeklu. Derrida izjednačava tekst sa označiteljskim praksama – svako značenje je upleteno u tkivo razlika, koje naziva tekstualnošću ili diferencijom. Time je poništena strukturalistička razlika između teksta i konteksta.

Sukladno strukturalističkim uvjerenjima, poststrukturalisti tvrde da autoritet izvan ili iznad teksta ne postoji, pronalazimo ga jedino u mrežama tekstualnosti: „Autor je onaj koji piše isto toliko koliko i onaj koji je sveukupnošću

teksta i tekstualnosti i sam ‘ispisivan’“.³⁶ Prije će biti da tekst piše autora, jer autor nesvjesno upotrebljava „tkivo citata izvedenih iz neizmjernog broja središta kulture“;³⁷ u izgradnji djela koristi riječi iz velikog rječnika kulture, koje, kao i u rječniku, referiraju na druge riječi. Teorija teksta koja se ovdje iskazuje data je u vidu kritike Zapadne kulture zbog nastojanja da „posjeduje jedinstveno, ujedinjujuće i neosporno značenje“.³⁸

U djelu Rolanda Barthesa može se pratiti pomjeranje fokusa sa analize teksta na složenu komunikaciju između teksta i čitatelja. Barthes usmrćuje autora u smislu nelingvističke unutarne realnosti, jedinstvene autorske svijesti. Pokazuje da se trebamo riješiti iluzije o izvornom autorstvu u smislu jedinstva, porijekla teksta, koje se sabire u glasu osobe koja ga je „proizvela“. U prošlosti je interpretacija predstavljala „nostalgican i retrospektivan proces, pokušaj da se povrate pojmovi koji su bili u svesti govornika, odnosno pisca u vreme pisanja“.³⁹ Pozorište je, pokazuje Derrida, bilo „teološka scena“ računajući na „autora – stvaratelja koji, odsutan i iz daljine, oboružan tekstem, nadgleda, okuplja i upravlja tempom i smislom predstave, puštajući je da ga ona *predstavi* kroz ono što nazivamo sadržajem njegovih misli, namjera, ideja“.⁴⁰ Sve slikovne, gestualne i muzičke forme, kao i glumci samo su ukras i opslužitelji „verbalnog tkiva, logosa koji se *izriče* na početku“.⁴¹ I redatelj je adaptator, potčinjen ulozi autora, sve dok je jezik riječi dominantan u odnosu na druge jezike (gesti, pokreta, krikova). U takvoj je konstelaciji publika pasivni „uživatelj“.

Barthesovo promicanje koncepcije pisanja kao neutralnog prostora gdje autor nestaje oslobađa umjetnost od unaprijed zadatog značenja, ono što Derrida naziva logosom. Uklanjanjem autora postaje besmislena želja da se u tekstu pronalaze već postojeća značenja, da se on na neki način odgonetne: „Dati tekstu Autora znači nametnuti

33 Biti, *Pojmovnik suvremene književne teorije*, 68.

34 Roland Barthes, „Od djela do teksta,“ U *Suvremene književne teorije*, ur. Miroslav Beker (Zagreb: Matica Hrvatska, 1999.), 183.

35 Ibid.

36 Kapidžić-Osmanagić, „Jacques Derrida i dekonstrukcija,“ 317.

37 Barthes „Smrt autora,“ 178.

38 Allen Graham, *Roland Barthes* (London & New York: Routledge, 2003.), 74.

39 Kaler, *Strukturalistička poetika*, 133.

40 Derrida Jacques, *Pisanje i razlika* (Sarajevo: Šahinpašić, 2007.), 250.

41 Ibid., 251.

tom tekstu granicu, znači snabdjeti ga konačnim označenim, znači zatvoriti to pisanje.⁴² Strukturu treba pratiti, rekonstruirati, dopuniti, ujediniti, a mjesto na kojem se to dešava nije Autor, nego čitatelj, smatra Barthes. Djelo traje kao vječni izazov za našu upitanost, kao otvoreno pitanje koje ne iscrpljuje nikakva definicija i nikakav odgovor. Pluralizam mogućih značenja (mogućnost tumačenja na različitim nivoima) treba da razbije tradicionalnu predstavu o jedinstvenoj istini djela koju je moguće sagledati u samo jednom značenjskom kodu. Ukoliko svedemo djelo na namjeru pisca/autora onda ne samo da smo isključili potrebu za kritikom i teorijom, nego razumijevanje djela ograničavamo na jedno, izvorno značenje koje valja dosegnuti.⁴³

Za Derridu, međutim, to ne znači da je čitatelj sabirno mjesto tumačenja. Pojmom „Itérabilité“ Derrida označava sposobnost ponavljanja, obnavljanja koja se ne može misliti bez pojma „adestinacije“ – tragedije destinacije, nepostojanja privilegovanog destinatora. Svaka poruka, svako pismo upućeni su svima, javni, izloživi forumu javnosti.⁴⁴ Na kritike upućene Derridi zbog nemogućnosti „predaha“ na označenom, Culler je odgovorio (a prihvatili Bal i Bryson u pristupu slici) da značenje jeste ograničeno kontekstom i da nije u svakom datom kontekstu neograničeno, ali ono što se računa kao plodonosan kontekst ne može biti dato unaprijed; kontekst po sebi je neograničen.⁴⁵ Ovaj autor smatra da bismo akcentiranjem upotrebe teksta, umjesto njegovih značenja mogli zaustaviti nova otkrića vezana za tekst, pa ne dopušta nikakav ostatak *intentio operis* koji bi to omogućio. Bitno je ono što slika čini vidljivim, smisao koji književno djelo prenosi, a ne

njihova namjena. Na tom tragu su Bal i Bryson pokazali da „umjetničko djelo ne može unaprijed fiksirati rezultat nijednog svog susreta s kontekstualnim pluralitetom“.⁴⁶

Zaključak

Pojmom teksta u redovima strukturalista i poststrukturalista naznačen je kraj filozofije u tradicionalnom obliku, gubljenje granica među pojedinim disciplinama i nemogućnost omeđenog područja istraživanja na koje bi posebna znanstvena disciplina polagala pravo. Prijelaz iz strukturalizma u poststrukturalizam pratimo u doba preispitivanja status umjetnosti i umjetnika, doba obilježeno transfiguracijom umjetnosti i obratom ka kulturi što se podudara sa „procesom opće kulturalne rekonfiguracije šezdesetih godina“.⁴⁷ Jameson tvrdi da je Hegelovo proročanstvo o kraju umjetnosti ostvareno prispijećem teksta.⁴⁸ Proglas o kraju umjetnosti ne znači kraj umjetničke produkcije, a tvrdnja o kraju umjetničkog djela ne znači kraj umjetnosti kao predmeta, fizičkog objekta. Istina, postoji umjetnička praksa koja tim načinom i sredstvima obznajuje promjene u umjetnosti i mišljenju o umjetnosti: konceptualna ili digitalna umjetnost. Danto je smatrao da konceptualna umjetnost pokazuje da ne trebamo otipljiv vizualni objekt da bi nešto bilo umjetničko djelo; od iskustva se umjetnost okreće filozofiji pa njena *differentia specifica* postaje postavljanje pitanja: „Zašto sam umjetničko djelo?“⁴⁹

Kraj otipljivog vizualnog objekta u umjetničkim praksama druge polovine XX stoljeća predstavlja proglas o kraju naslijeđenih diskursa o umjetnosti i tradicionalnih pristupa umjetnosti koji su je svodili na pojam stvari kao

42 Roland Barthes, „Smrt autora,“ U *Suvremene književne teorije*, ur. Miroslav Beker (Zagreb: Matica Hrvatska, 1999.), 179.

43 Barthes kritikuje pozitivističku koncepciju autora jer računa na apriorno značenje, smisao djela koji postoji neovisno o pristupa djelu. Relaciju Autor-djelo vidi u analogiji sa relacijom otac-dijete, ukazujući na mušku dominaciju u društvu, odnosno procesu dodjele značenja, te u analogiji Stvoritelj-stvoreno, iskazujući teološki preostatak koji nosi gospodarstvo transcendentnog označenog. Svođenje djela na potpuno razumijevanje u redukciji igre značenja Barthes naziva komercijaliziranim čitanjem. Barthes „Smrt autora,“ 178.

44 Hanifa Kapidžić-Osmanagić, „Jacques Derrida i dekonstrukcija,“ U *Suvremena tumačenja književnosti*, ur. Zdenko Lešić (Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2006.), 316.

45 Stefan Collini, „Introduction: Interpretation Terminable and Interminable,“ U *Interpretation and Overinterpretation*, ur. Stefan Collini (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 13.

46 Sonja Briski Uzelac, *Vizualni tekst: studije iz teorije umjetnosti* (Zagreb: Centar za vizualne studije, 2008.), 26.

47 Briski Uzelac, *Vizualni tekst*, 163.

48 Fredric Jameson, *Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism* (London: Verso, 1991), xvi.

49 Danto, *After the End of the Art*, 14.

oblikovane materije. Smisao ovih pokreta je u propitivanju naslijeđenog pojma umjetnosti, pa postaju, kako Danto tvrdi, filozofija, saobrazne diskursu o umjetnosti. Oni se iskazuju kao antropološko istraživanje „koje problematizira ne samo pitanje i ulogu umjetnosti nego i senzibilitet i svijest suvremenog čovjeka u odnosu na sebe i svijet u kojem živi i djeluje“.⁵⁰ Ta umjetnost svjedoči o nemogućnosti „jedinstvene i stabilne realnosti potpuno neovisne od kulture te da prirodna, normalna i uobičajena uvjerenja, odnosno predstave realnosti, nisu po sebi dane činjenice, već su produkti kulture. Realnost se nadaje kao beskonačna i nepredodivna, određiva tek unutar raznovrsnih diskursa“.⁵¹

Jezikom teorije strukturalisti ukazuju da mjesto značenja nije između stvari i pojma, kako je tradicija nalagala, nego je pojam druga strana jezičkoga znaka, te značenje ovisi o artikulaciji, odnosima koji se ostvaruju u jeziku – sistemu. Poststrukturalisti insistiraju da značenje kao interaktivna djelatnost nadilazi uporište u pojmu i uvijek se iznova izgrađuje u novim kontekstualizacijama. Primitiveno na umjetnički tekst, susret sa umjetnošću ne znači povratak na namjeru (pojam) u autorskoj svijesti, nego rekonstruiranje strukture i analizu imanentnih zakonitosti na kojima počiva kao jezička tvorevina. Poststrukturalisti ne dopuštaju mogućnost okoštavanja značenja u vezanosti sa pojmom, te otvaraju strukturu za različite kontekstualizacije proglašavajući nerazlučivost teksta i konteksta.

Derridu valja slijediti u onome što mu priznaje i Eco, jer je učinio iluzornom svaku potragu za doslovnim značenjem, jer je tvrdio da svaki znak „može biti *citiran* i otuda kadar da raskine sa svakim datim kontekstom, izazove bezbrojne nove kontekste, apsolutno bez ograničenja“.⁵² U tom smislu shvaćam poststrukturalističku tvrdnju o beskonačnosti tumačenja, radikalnu reakciju na sputavanje procesualnosti estetičkoga akta. Ne radi se tu o pridruživanju estetskom objektu različitih značenja, nego je riječ o procesualnosti koja je unutarnja logika svakog estetičkog akta kao „praksa u kojoj tekst izgrađuje i razgrađuje samoga sebe“.⁵³ Dok polisemija znači respektiranje koegzistencije različitih značenja, estetički tekst, tvrdi Barthes, stavlja naglasak na prijelaze i rubove, i kao

takvo je u stanju beskonačno odlagati kretanje značenjske tvorevine. Poststrukturalisti slave odgodu razumijevanja u umjetnosti, te tu njenu „slabost“ proglašavaju snagom u poređenju sa iskazima koji svode označitelj na značenje u smislu rezultata.

Literatura

- Bachman-Medick, Doris. *Cultural Turns. New Orientations in the Study of Culture*. Boston: Walter De Gruyter Incorporated, 2016.
- Barthes, Roland. „Od djela do teksta.“ U *Suvremene književne teorije*, ur. Miroslav Beker, 181-186. Zagreb: Matica Hrvatska, 1999.
- Barthes, Roland. „Smrt autora.“ U *Suvremene književne teorije*, ur. Miroslav Beker, 176-180. Zagreb: Matica Hrvatska, 1999.
- Barthes, Roland. „The Structuralist Activity.“ U *Critical Essays*, 213-220. Evanston: Northwestern University Press, 1972.
- Barthes, Roland. „Uvod u strukturalnu analizu pripovijednih tekstova.“ U *Suvremena teorija pripovijedanja*, prir. Vladimir Biti, 47-78. Zagreb: Globus, 1992.
- Belsey, Catherine. *Poststrukturalizam*. Sarajevo: Šahinpašić, 2003.
- Biti, Vladimir. *Pojmovnik suvremene književne teorije*. Zagreb: Matica Hrvatska, 2000.
- Biti, Vladimir. „Preobrazba suvremene teorije pripovijedanja.“ U *Suvremena teorija pripovijedanja*, prir. Vladimir Biti, 5-44. Zagreb: Globus, 1992.
- Bonnell, Victoria E. i Lynn Hunt. „Introduction.“ U *Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture*, ur. Victoria E. Bonnell i Lynn Hunt, 1-34. Oakland: University of California Press, 1999.
- Briski Uzelac, Sonja. *Vizualni tekst: studije iz teorije umjetnosti*. Zagreb: Centar za vizualne studije, 2008.
- Collini, Stefan. „Introduction: Interpretation Terminable and Interminable.“ U *Interpretation and Overinterpretation*, ur. Stefan Collini, 1-22. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Danto, Arthur C. *After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History*. Princeton: Princeton University Press, 1997.
- Dastur, Françoise. „Play and Messianicity: The Question of Time and History in Derrida's Deconstruction.“ U *A Companion to Derrida*, ur. Direk i Lawlor, 179-193. Hoboken: John Wiley & Sons Ltd., 2014.
- De Sosir, Ferdinand. *Kurs opšte lingvistike*. Sremski Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1996.
- Derrida Jacques. *Pisanje i razlika*. Sarajevo: Šahinpašić, 2007.
- Derrida, Jacques. *O gramatologiji*. Sarajevo: Veselin Masleša, 1976.
- Derrida, Jacques. *Positions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.
- Dorfles, Gillo. *Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti*. Zagreb: Mladost, 1963.
- Eco, Umberto. *The Limits of Interpretation. Advances in Semiotics*. Bloomington:

50 Katarina Rukavina, „Istina u umjetnosti.“ U *Filozofska istraživanja* 115 (2009): 583.

51 Ibid. 584.

52 Eco, *The Limits of Interpretation*, 36.

53 Christoph Menke, *The Sovereignty of Art: Aesthetic Negativity in Adorno and Derrida* (Cambridge: The MIT Press, 1988.), 47.

- Indiana University Press, 1994.
- Graham, Allen. *Roland Barthes*. London & New York: Routledge, 2003.
- Jameson, Fredric. *Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism*. London: Verso, 1991.
- Kaler, Džonatan. *Sosir: osnivač moderne lingvistike*. Beograd: BIGZ, 1980.
- Kaler, Džonatan. *Strukturalistička poetika: strukturalizam, lingvistika i proučavanje književnosti*. Beograd: Srpska književna zadruga, 1990.
- Kapidžić- Osmanagić, Hanifa. „Jacques Derrida i dekonstrukcija.“ U *Suvremena tumačenja književnosti*, ur. Zdenko Lešić, 307-331. Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2006.
- Kompanjon, Antoan. *Demon teorije*. Novi Sad: Svetovi, 2001.
- Kulenović, Tvrtko. *Rezime*. Sarajevo: Međunarodni centar za mir, 1995.
- Lešić, Zdenko. *Nova čitanka: poststrukturalistička čitanka*. Sarajevo: Buybook, 2003.
- Lotman, Jurij M. *Struktura umetničkog teksta*. Beograd: Nolit, 1976.
- Menke, Christoph. *The Sovereignty of Art: Aesthetic Negativity in Adorno and Derrida*. Cambridge: The MIT Press, 1988.
- Moranjak-Bamburać, Nirman. *Retorika tekstualnosti*. Sarajevo: Buybook, 2003.
- Moriarty, Michael. *Roland Barthes*. Cambridge: Polity Press, 1991.
- Royle, Nicholas. *Jacques Derrida*. London & New York: Routledge, 2003.
- Rukavina, Katarina. „Istina u umjetnosti.“ *Filozofska istraživanja* br. 115 (2009): 567-586.
- Tatarkjevič, Vladislav. *Istorija šest pojmova*. Beograd: Nolit, 1980.

STRUCTURALIST AND POSTSTRUCTURALIST CRITIQUE OF THE TRADITIONAL CONCEPT OF A WORK OF ART

Lamija Neimarlija

University of Sarajevo, The Academy of Fine Arts
l.neimarlija@alu.unsa.ba

This paper illustrates the importance of structuralist and post-structuralist approach to art when facing the traditional concept of a work of art and developing a different approach to the phenomenon of art on the borderline between modernism and postmodernism. The first section of the paper analyses the consequences for art of the structuralist position that reality is the effect of semantic practice and not *vice versa* – as the traditional discourse dictates. The search for meaning among sign relationships pointed to an interactive nature of meaning, its construction in an act of reception.

In the criticism of an inherited approach to art, structuralists were focused on disputing authority which would, beyond and before encountering a work of art, guarantee its meaning, and thus its completeness and self-purpose. Linguistic turning-point in the structuralists' works emphasizes the structuralist at the expense of mimetic issues in the approach to art. Art cannot be reduced to the intention in the author's consciousness, but the meaning of art is conveyed by reconstructing the internal architecture of a work of art, the immanent regularities it rests upon as a part of superstructure – the system.

Post-structuralism continuation (and criticism at the same time) of structuralism efforts, insistence on active nature of meaning has opened up new questions about the meaning of art when encountering contextual plurality. The liberation of art from a unique and indisputable meaning which began with structuralism is continued by poststructuralists through their indication to the practice of constructing and deconstructing of an artistic text, where the specific contextual transaction has the authority.

The theory of text is represented in this paper as a worldview which marked the process of transfiguration of the discourse about art when art becomes an interpretative activity, with partly diverse discourses and complex processes of exchange and communication of meaning in a culture. Carried by textuality, these changes mark in reality the end of the traditional approach to art and stepping on an uncertain and risky ground of post-academic research, which no longer wish to be considered traditional disciplines but cooperate with the daily lives of people.

Keywords: structuralism, linguistic turn, poststructuralism, work of art, textuality, interpretation, meaning